

Judul	Does Intention Influence the Financial Literacy of Depositors of Islamic Banking? A case of Malaysia
Jurnal (Vol, Tahun)	International Journal of Social Economics (Vol 47, No. 5, 2020)
Penulis	Yuvaraj Ganesan, Anwar bin Allah Pitchay, Mohd Aliff Mohd Nasser
Reviewer (NIM)	Fatih Atsaris Sujud (200504210018)

1. Pendahuluan

Sistem perbankan Islam telah ada di Malaysia selama hampir 35 tahun, dengan berdirinya bank syariah pertama yang dikenal dengan nama Bank Islam Berhad pada tahun 1983. Sejak saat itu, industri ini berkembang pesat, dan saat ini Malaysia dianggap sebagai satu kesatuan terbaik di kawasan Asia yang menawarkan layanan perbankan Islam. Saat ini, Malaysia memiliki total 16 bank syariah, yang terdiri dari sepuluh bank lokal dan enam bank sisanya dimiliki oleh orang asing. Partisipasi investor muslim berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah dan memungkinkan mereka bersaing dengan bank konvensional yang sudah ada sejak lama (Cheng dan Hassani, 2014).

Masalah literasi keuangan telah menarik minat berbagai kelompok seperti pemerintah, bankir, pengusaha, kelompok kepentingan masyarakat, pasar keuangan dan organisasi lain, khususnya di negara maju. Pentingnya meningkatkan literasi keuangan telah meningkat karena faktor-faktor termasuk pengembangan produk keuangan baru; kompleksitas finansial pasar, perubahan faktor politik, demografi dan ekonomi. Sampai saat ini, sebagian besar penelitian sebelumnya difokuskan pada determinan yang mempengaruhi deposan untuk memilih syariah layanan perbankan, kesadaran dan persepsi. Kurangnya pengetahuan keuangan akan menyebabkan masalah besar bagi suatu negara.

Berdasarkan artikel surat kabar nasional terbitan 6 Oktober 2017, terindikasi 85.338 warga Malaysia telah dinyatakan bangkrut dalam waktu lima tahun sejak 2013 hingga Februari 2017. Direktur Jenderal Department of Insolvency Malaysia menjelaskan bahwa 25,6 persen mereka berusia di bawah 34 tahun, 34,7 persen berusia antara 35 tahun hingga 44 tahun, 26,8 persen berusia antara 45 tahun sampai 54 tahun dan 12,9 persen berusia 55 tahun ke atas. Untuk mengontrol statistik ini agar tidak berkembang, tindakan serius harus diambil, dan literasi

keuangan orang Malaysia adalah salah satu faktor yang perlu diperhatikan dan diperiksa. Melihat ruang lingkup studi lainnya, kami bermaksud untuk mengeksplorasi literasi keuangan secara khusus berfokus pada niat nasabah perbankan syariah untuk belajar tentang informasi perbankan syariah.

2. Tinjauan Pustaka

Istilah literasi keuangan mencakup faktor-faktor seperti pendidikan keuangan, informasi dan kesadaran. Selain itu, literasi keuangan juga mencakup produk, institusi dan teori; kemampuan moneter, seperti keterampilan menghitung pembayaran bunga; dan kompetensi keuangan seperti perencanaan keuangan serta pengelolaan uang. Menurut Lusardi dan Mitchell (2014) definisi dari literasi keuangan adalah kemampuan untuk menggunakan informasi yang dikenal untuk meningkatkan prestise keuangan. Lebih jauh lagi, literasi keuangan, atau yang juga dikenal sebagai kemampuan finansial, bisa didefinisikan sebagai mencapai kesejahteraan finansial melalui penerapan tingkat keuangan tertentu, memahami dan melakukan perilaku keuangan yang diperlukan (Atkinson dan Mourato, 2006; Xiao et al., 2014). Orang yang melek finansial memiliki kemampuan untuk membaca, mengevaluasi, mengelola, dan mengomunikasikan pilihan keuangan individu yang mempengaruhi keamanan materialnya. Dia juga harus bisa membedakan pilihan keuangan, berpartisipasi dalam perdebatan tentang uang dan masalah keuangan tanpa kejanggalan (Orton, 2007). Literasi keuangan dapat juga didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan atau keterampilan finansial dan peningkatan perilaku keuangan (Hilgert et al., 2003; Mandell, 2004). Schagen dan Lines (1996) menyebutkan bahwa orang yang melek finansial memiliki sikap yang efektif dan bertanggung jawab terhadap urusan keuangan. Literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai “kemampuan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang terkait dengan penggunaan dan pengelolaan uang” (Noctor et al., 1992).

Meskipun definisi literasi keuangan mungkin berbeda-beda tergantung penelitian, definisi dasarnya selalu mencakup kemampuan seseorang untuk memahami suatu produk keuangan, penggunaan istilah yang berbeda, dan juga kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Literasi keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena akan mempengaruhi individu, rumah tangga, lembaga keuangan dan ekonomi yang lebih luas, dan tanpanya, hal itu dapat menyebabkan tingkat tabungan turun (Hilgert et al., 2003), peningkatan hutang pelanggan (Stango dan Zinman, 2009a, b), kurangnya perencanaan pensiun (Lusardi dan Mitchell, 2009; 2017), alasan perceraian,

penyakit mental dan berbagai pengalaman tidak bahagia lainnya (Cleek dan Pearson, 1985; Kinnunen dan Pulkkinen, 1998).

Bahkan di negara berkembang, tingkat literasi keuangan masih berada pada tingkat yang rendah (Cole dan Fernando, 2008). Penemuan Cude et al. (2006) menunjukkan bahwa orang tua memainkan peran kunci dalam kehidupan mereka praktik manajemen keuangan anak-anak. Penulis menyimpulkan literasi keuangan merupakan wawasan berharga tentang pendidikan keuangan bagi siswa, orang tua, dan profesional keuangan serta pendidik.

3. Metode

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teknik pengambilan sampel purposive. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan software G-POWER, yaitu menentukan ukuran sampel untuk populasi yang tidak diketahui. Jadi, perangkat lunak menunjukkan setidaknya 100 responden perlu berpartisipasi dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, sebanyak 380 kuesioner telah didistribusikan namun kuesioner yang bisa digunakan adalah 300. Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan dua alat statistik. Pertama, menggunakan SPSS untuk menganalisis dan menginterpretasikan data demografis serta untuk menguji pemahaman deposan bank Islam yang berkaitan dengan informasi dasar perbankan Islam yang digunakan oleh Bank syariah. Alat kedua adalah perangkat lunak Smart PLS 3.0, yang digunakan untuk menjalankan file analisis parsial kuadrat terkecil (PLS) yang menguji hasil hubungan (analisis menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi niat nasabah bank syariah untuk belajar tentang informasi perbankan Islam). Untuk memprediksi niat seseorang terhadap perilaku tertentu pada waktu dan tempat tertentu, teori perilaku terencana (TPB) digunakan. Teori ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980, dan merupakan perpanjangan dari teori sebelumnya, teori tindakan beralasan (TRA), yang dikembangkan pada tahun 1967 oleh Ajzen dan Fishbein. Teori itu berawal dari bidang psikologi, dan kemunculan teori tentang bagaimana sikap terkait dengan perilaku mulai dikembangkan pada tahun 1862 oleh para psikolog.

Teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut antara tahun 1918 dan 1925, yang melihat banyak teori baru muncul. Semua teori ini mengusulkan bahwa tindakan manusia dapat terjadi dijelaskan oleh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan (Fishbein dan Ajzen, 1980, hal. 13).

3.1 Niat Berperilaku

Niat perilaku dianggap sebagai ukuran proxy untuk perilaku. Conner dan Armitage (1998) merepresentasikan motivasi seseorang dalam kesadarannya rencana atau keputusan untuk bertindak dalam perilaku tertentu. Kemungkinan perilaku tersebut adalah dilakukan atau dilakukan meningkat bila niatnya lebih kuat. Dengan kata lain, niat adalah seberapa banyak upaya yang direncanakan orang untuk diterapkan, seberapa keras mereka bersedia untuk mencoba untuk melakukan perilaku tersebut. Tiga faktor yang mempengaruhi niat perilaku tersebut adalah sikap orang terhadap perilaku tertentu, norma subjektif (persepsi sosial tekanan) serta kontrol perilaku yang dirasakan.

3.2 Sikap

Elemen ini adalah faktor penyumbang pertama untuk niat berperilaku. Itu mengacu pada derajat dimana seseorang memiliki perasaan positif atau negatif (menguntungkan atau tidak menyenangkan) terhadap perilaku yang menarik. Ini melibatkan pertimbangan hasil dari melakukan tingkah laku. Untuk mendapatkan sikap positif terhadap perilaku tertentu, seseorang perlu secara positif melihat hasil dari melakukan perilaku tersebut, dan sebaliknya.

Research Gap: Hubungan antara Sikap dan Perilaku Individu terhadap Suatu Tindakan (Afendi et al., 2014; Nursalwani dan Zulariff, 2017).

H1. Ada hubungan positif yang signifikan antara sikap pelanggan bank Islam dan niat mereka untuk belajar tentang perbankan Islam.

3.3 Norma Subyektif

Elemen ini adalah penentu kedua dari niat berperilaku. Ini terkait dengan persepsi lingkungan sosial yang mengelilingi perilaku. Norma subyektif adalah keyakinan seseorang apakah teman-temannya dan orang-orang yang dekat dengannya akan menyetujui atau tidak menyetujui keputusannya untuk terlibat dalam perilaku tertentu itu. Dengan kata lain, bisa dianggap sebagai tekanan sosial yang mempengaruhi apakah seseorang harus melakukan tingkah laku.

Research Gap: Hubungan antara Norma Subjektif yang Mengacu pada Orang-Orang di Sekitar Individu dan Pengaruh Perilaku itu terhadap Suatu Tindakan (Abduh et al., 2011; Amin et al.,).

H2. Ada hubungan positif yang signifikan antara norma subyektif nasabah bank syariah dan niat mereka untuk belajar tentang perbankan syariah.

3.4 Kontrol Perilaku yang Dirasakan

Ini adalah faktor ketiga yang mempengaruhi niat perilaku. Ajzen (1991) menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan adalah persepsi orang tentang apakah melakukan perilaku tersebut mudah atau sulit. Seseorang kemungkinan besar akan memiliki niat yang lemah untuk melakukan suatu perilaku, meskipun mereka mungkin memiliki sikap yang positif terhadap perilaku dan norma subjektif positif jika mereka yakin bahwa mereka tidak memiliki sumber daya atau keyakinan apapun untuk melakukannya.

Research Gap: Hubungan antara Kontrol Perilaku yang Dirasakan Individu dan Perilaku itu Berpengaruh terhadap Suatu Tindakan (Nursalwani dan Zulariff, 2017 dan Al-Nahdi et al., 2009).

H3. Ada hubungan positif yang signifikan antara pengendalian perilaku yang dirasakan nasabah bank syariah dan niat mereka untuk belajar tentang Informasi perbankan Islam.

4. Hasil

4.1 Analisis Demografi

Sebanyak 380 kuesioner dibagikan melalui perwakilan dari setiap negara bagian di Malaysia menggunakan stratified random sampling, hanya 78,95 persen (300) kuesioner yang bisa digunakan. Mayoritas responden berasal dari Penang (32,0 persen), disusul Pahang (17,7 persen), dan paling sedikit dari Selangor (0,2 persen). Data yang dikumpulkan dari 300 kuesioner yang dapat digunakan yang didistribusikan ke deposan bank ditransfer ke SPSS 23.0.

Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif, dan perhitungan frekuensinya dari profil terpilih yang diperoleh disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan profil jenis kelamin responden, 57,7 persen di antaranya adalah perempuan, sedangkan 42,3 persen adalah laki-laki. Ini menunjukkan bahwa di Malaysia, keterlibatan perempuan dalam transaksi perbankan telah meningkat. Penting juga untuk diketahui bahwa responden penelitian ini terdiri dari 82,7 persen Melayu, 12,3 persen Cina, 3,3 persen India dan 1,7 persen responden berasal dari lain etnis.

Profile	Category	Frequency	%	
Gender	Male	127	42.3	
	Female	173	57.7	
Ethnicity	Malay	248	82.7	
	Chinese	37	12.3	
	Indian	10	3.3	
	Other	5	1.7	
Marital status	Married	157	52.3	
	Widowed	5	1.7	
	Single	136	45.3	
	Divorced	2	0.7	
Highest level of education	Certificate/diploma	95	31.7	
	Professional	25	8.3	
	Bachelors	151	50.3	
	Masters	23	7.7	
	PhD	6	2.0	
Type of employment	Public sector	204	68.0	
	Private sector	96	32.0	
Average Per Month	Income	RM1100–RM2100	130	43.3
		RM2200–RM3100	101	33.7
		RM3200–RM4100	56	18.7
		RM5200–RM6100	12	4.0
		Above RM6200	1	0.3

Table 1.
Demography results

Mayoritas responden (52,3 persen) sudah menikah, 45,3 persen lajang, 1,7 persen adalah janda dan 0,7 persen dari responden bercerai. Dalam hal pendidikan, 50,3 persen dari responden memiliki gelar sarjana, 31,7 persen memiliki ijazah diploma, 8,3 persen adalah profesional, 7,7 persen memiliki gelar master dan 2,0 persen adalah PhD. Dari 300 responden, 68 persen bekerja di sektor publik, dan 32 persen bekerja di sektor swasta. Pendapatan rata-rata responden per bulan pada kisaran RM1100 – RM2100 adalah 43,3 persen, kisaran RM2200 – RM3100 adalah 33,7 persen, 18,7 persen responden berpenghasilan RM3200 – RM4100 sebulan, 4,0 persen responden berpenghasilan RM5200 – RM6100 dan hanya 0,3 persen yang berpenghasilan lebih dari RM6200.

4.2 Model Analisis Pemodelan Persamaan Struktural

Nilai outer loading, varians rata-rata diekstraksi (AVE) dan Composite Reliability (CR) diperoleh dengan menggunakan Smart PLS 3.0 seperti yang diilustrasikan pada Tabel 2. Menurut Hair et al. (2014), nilai outer loading yang akan dipertimbangkan setidaknya 50 persen dari varians laten. Beban model terstruktur untuk semua item lebih tinggi dari 0,708, dan hal tersebut dianggap dapat diterima, kecuali untuk item PBC5 yang nilainya 0,705. CR untuk konstruksi berkisar antara 0,928 hingga 0,936, lebih tinggi dari 0,7 ($CR \geq 0,7$) dan dapat diterima. AVE memiliki rentang nilai 0,703–0,722 untuk konstruksi model terstruktur. Semua nilai AVE lebih besar dari 0,5 ($AVE \geq 0,5$) dan dapat diterima, seperti yang disarankan oleh Hair et al. (2014).

Construct	Items	Loadings	CR	AVE
Attitude	ATT1	0.872	0.928	0.720
	ATT2	0.881		
	ATT3	0.889		
	ATT4	0.810		
	ATT5	0.787		
Behavioural intention	BI1	0.802	0.934	0.703
	BI2	0.839		
	BI3	0.852		
	BI4	0.864		
	BI5	0.861		
	BI6	0.809		
Perceived behavioural control	PBC1	0.876	0.928	0.722
	PBC2	0.864		
	PBC3	0.904		
	PBC4	0.885		
	PBC5	0.705		
Subjective norm	SN1	0.841	0.936	0.710
	SN2	0.844		
	SN3	0.832		
	SN4	0.893		
	SN5	0.826		
	SN6	0.820		

Note(s): CR = (square of the summation of the factor loadings) / [(square of the summation of the factor loadings) + (square of the summation of the error variances)] AVE = (summation of the square of the factor loadings) / [(summation of the square of the factor loadings) + (summation of the error variances)]

Table 2. Convergent validity of measurement model

Activat

Semua nilai dari konstruksi mulai dari 0,720 hingga 0,838 berada di bawah HTMT0,90 (Blackwell Goldetal., 2001) dan HTMT 0.85 (Kline, 2011), yang menandakan bahwa validitas dapat diterima. Ini juga menunjukkan bahwa konstruk yang digunakan untuk mengukur nilai tersebut berbeda dan tidak saling tumpang tindih.

4.3 Ringkasan Hipotesis

Menurut Hair et al. (2014), untuk mengevaluasi model struktural, direkomendasikan bahwa koefisien determinasi (R^2), beta (β) dan nilai t yang sesuai dipertimbangkan. Mereka menyarankan bahwa itu harus dibuat menggunakan metode bootstrap dengan sampel ulang 5.000 kali. Para peneliti juga disarankan untuk melaporkan predictive relevance (Q^2) bersama dengan ukuran efek (f^2). Meski ap-value bisa mencerahkan pembaca tentang keberadaannya dari suatu efek, nilai-p tidak akan mampu memperlihatkan ukuran efek (Sullivan dan Feinn, 2012).

Teknik ini direkomendasikan agar perubahan R^2 dapat diamati saat menentukan konstruksi eksogen yang dihapus dari model. Dengan demikian, ini akan mengungkapkan apakah file konstruksi yang dihapus memiliki efek penting pada konstruksi endogen. Besarnya ukuran efek diukur menggunakan pedoman Cohen (1988), yang mencerminkan nilai 0,02 sebagai kecil, 0,15 sebagai sedang dan 0,35 sebagai efek besar. Sikap deposan bank (β 5 0,222, t 5 3,078, p <0,001, f^2 5 0,053), norma subjektif (β 5 0,158, t 5 2,746, p <0,001, f^2 5 0,029) dan kontrol perilaku yang dirasakan (β 5 0,485, t 5 7.118, p <0.001, f^2 5 0.208) secara positif mempengaruhi niat berperilaku, yang menjelaskan 63,4 persen dari varian dalam niat perilaku.

Hasilnya menunjukkan bahwa kontrol perilaku adalah prediktor terkuat yang diikuti oleh sikap bank deposan. Norma subyektif adalah prediktor terlemah dari niat perilaku. Temuan ini memberikan dukungan untuk H1, H2 dan H3 dari penelitian ini. Nilai R2 adalah 0,634 yang lebih besar dari nilai 0,35 (efek besar) yang disebutkan oleh Cohen (1988). Q2 untuk model struktur ini adalah 0,411 (lebih besar dari 0), yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat relevansi prediksi yang cukup.

Table 3.
HTMT ratio

	Attitude of depositors	Behavioural intention	Perceived behavioural control	Subjective norm
Attitude				
Behavioural intention	0.760			
Perceived behavioural control	0.838	0.837		
Subjective norm	0.731	0.720	0.814	

Hypothesis	Relationship	Standard beta	Standard error	t-value	Decisions	LL	UL	f ²	Q ²	R ²
H1	ATT -> BI	0.222	0.072	3.078	Supported	0.107	0.344	0.053	0.411	0.634
H2	SN -> BI	0.158	0.068	2.746	Supported	0.062	0.254	0.029		
H3	PBC -> BI	0.485	0.068	7.118	Supported	0.367	0.600	0.308		

5. Diskusi

Dalam penelitian ini, kerangka penelitian dirancang berdasarkan TPB dan telah diuji dalam konteks nasabah bank Malaysia. Hasilnya menunjukkan ketiga elemen atau dimensi TPB (yaitu sikap, norma subjektif dan persepsi behavioral control) berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi nasabah bank syariah untuk mempelajari informasi bank Islam. Kontrol perilaku yang dirasakan memiliki pengaruh tertinggi diikuti oleh sikap nasabah bank syariah. Terakhir, subjektif norma memiliki pengaruh paling kecil dibandingkan dengan yang lain terhadap niat nasabah bank syariah untuk belajar tentang informasi bank Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa niat untuk mempelajari informasi perbankan syariah dilatarbelakangi oleh persepsi kemampuan mereka sendiri.

5.1 Implikasi Teoretis

Dalam penelitian ini TPB telah berhasil digunakan. Penelitian tersebut berhasil membuktikan model yang digunakan mampu memprediksi niat pelanggan Malaysia yang memilih perbankan Islam di Malaysia untuk belajar tentang perbankan Islam berdasarkan ketiga variabel seperti sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan. Pelajaran ini juga akan membuka pintu bagi peneliti lain untuk menggunakan TPB di wilayah studi terkait Perbankan Islam dan literasi keuangan.

5.2 Batasan Penelitian

Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan. Mungkin ada bias pemahaman responden tentang perbankan syariah. Ini karena fakta bahwa Malaysia adalah populasi multi-ras. Orang Melayu mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik dan pengetahuan dasar tentang perbankan syariah daripada etnis Cina, India dan ras lainnya. Bias budaya dapat diatasi dalam penelitian selanjutnya dengan mengidentifikasi responden yang memiliki pengalaman dalam menangani perbankan syariah.

6. Kesimpulan

Temuan penelitian ini senada dengan temuan Mahdzan (2017) yang meneliti tentang pemahaman Konsep syariah dan faktor yang berpengaruh dalam adopsi perbankan Islam di Malaysia. Meski sebagian dari responden bukan Muslim, mereka memiliki pengetahuan tentang perbankan Islam. Loo (2010) menyebutkan bahwa pemahaman responden non muslim tentang Konsep Islam berada pada level moderat. Karena perbankan syariah di Malaysia sudah didirikan selama lebih dari 30 tahun dan mayoritas penduduknya adalah Muslim, tidak mengejutkan bahwa tingkat pemahaman mereka berada pada tingkat yang dapat diterima.

Niat nasabah perbankan syariah untuk mempelajari perbankan syariah secara signifikan dipengaruhi oleh kontrol perilaku yang dirasakan, sikap dan norma subjektif. Karena itu, bank syariah harus fokus pada penanganan kontrol perilaku yang dirasakan nasabah dalam meningkatkan literasi keuangan mereka tentang produk perbankan syariah. Meskipun norma subjektif tidak memiliki pengaruh yang kuat dibandingkan dengan kontrol perilaku dan sikap yang dirasakan, hal itu masih penting bagi orang-orang di lingkaran sosial nasabah untuk menyetujui pilihan mereka, terutama saat melibatkan nasabah non-Muslim.